

PAOLO TENTORI

dice palladio che il porro seminato in primauera non si traspone acioche cresca nel campo si fidee spesso cauar dintorno. Ancora sitoglie allapi il supchio me...

Nouembre.

FINIS.

Impressum Venetis Die ultimo mensis Mai. anno. MCCCCLXXXV

Bianchi girari (secc. XV - XVII).

Morfogenesi grafemica delle varianti

Open Access

Bibliotheca Electronica

Questo articolo è una pubblicazione open access concessa secondo i termini della licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>) che ne consente l'uso, la condivisione, l'adattamento, la distribuzione e la riproduzione con qualsiasi mezzo o formato a condizione che vengano citati gli autori originali e la fonte e venga fornito un link alla licenza Creative Commons con indicazione di eventuali modifiche.

Le immagini o altro materiale di terze parti presenti in questa pubblicazione sono inclusi nella licenza Creative Commons dell'elaborato salvo diversa indicazione nella riga di credito di riferimento. Se il materiale non è incluso nella licenza Creative Commons della pubblicazione e l'uso previsto non è consentito dalla legge o eccede l'uso consentito, sarà necessario ottenere l'autorizzazione direttamente dal titolare del copyright.

L'uso di nomi descrittivi generali, nomi registrati, marchi commerciali, marchi di servizio, ecc. in questa pubblicazione non implica, anche in assenza di una dichiarazione specifica, che tali nomi siano esenti dalle pertinenti leggi e normative di protezione e quindi liberi per l'uso generale.

L'autore presume che le informazioni contenute in questo articolo siano ritenute veritiere e accurate alla data di pubblicazione.

Anno di pubblicazione maggio 2026.

**Bibliotheca
Electronica**

In copertina

Al centro la F basale di 'bianchi girari' tratta da Francesco Filelfo, *Epistolae familiares*, Venezia, Giovanni Tacuino, 1498 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 3680#Beibd.1; GW M32998; ISTC ip00599000), c. i4v. Le immagini di contorno F/E var. add. m. sono tratte da opere di de' Gregori, Quarenghi, Tacuino, Rusconi.

ABSTRACT

Una delle prime descrizioni di una bottega tipografica è a cura di Wigle fen Aytta fen Awigschen nel 1534, mentre immagini riportanti scene di stampa partono dal 1548. Definire come erano organizzati i cassetti xilografici nella protostampa è quindi un'impresa ardua per la penuria di informazioni. Individuare le varianti di segno aiuta ad inquadrare gli interventi da parte delle officine nella manutenzione, alterazione, rinnovamento dei propri set alfabetici definendone meglio la proprietà e la ricchezza.

“Many attempts have been made to create an explicit, stable, universal, and rule-bound language of graphics. Such a language actually has two aspects: a highly formal set of visual elements with rules for their use and a verbal description of this system and the ways it works.”

Johanna Drucker,
Visual Forms of Knowledge Production,
Harvard University Press,
Cambridge - Massachusetts, 2014, p. 18.

Elenco delle abbreviazioni

Alfabeto su serie base derivato da disegno alterato per sottrazione / addizione:

- **var. sottr.** Es.: Q/O, E/F.

La lettera viene modificata togliendo apici, pedici, tratti laterali;

- **var. add.** Es.: F/E, O/Q, I/T, L/E.

La lettera viene modificata aggiungendo apici, pedici, tratti laterali;

- **var. add. sottr.** Es.: F/E/F.

La lettera viene modificata aggiungendo un tratto pedice in seguito tolto per avere la lettera originale.

- **var. add. e pos.**

Nel caso che oltre all'alterazione ci sia anche un cambio di posizione.

Alfabeto su serie base derivato per cambio posizione, con mutazione o integrità semantica:

- **var. pos. m.** (180°, 90°, -90°). Es.: A/V, V/A, N/Z, Q/D, D/C;

- **var. pos. i.** (180°, 90°, -90°). Es.: S/S, N/N, O/O, H/H, I/I, C/C, F/F, D/D.

Esiste anche il caso più unico che raro della V/A **var. add. e pos.** che viene riusata come V per cui è V/A/V **var. add. e pos. e var. pos. m.**

Alfabeto allargato per tracciati ridefiniti da varianti grafiche (ad. es. i legni di Mazzali, Ruggeri, Bertocchi in area emiliana):

- **alf. tr. rid.**

(È sottoposto anche alle modifiche per cambio posizione, con mutazione o integrità semantica);

- **alf. tr. rid. var. pos. m.** (180°, 90°, -90°);

- **alf. tr. rid. var. pos. i.** (180°, 90°, -90°). Es.: S/S, N/N.

Alfabeto allargato per sostituzione volontaria o involontaria per vicinanza formale:

- **var. vic. form. v.** Es.: C/G, G/C;

- **var. vic. form. i.**

Alfabeto determinato da deformazioni da stampa (usura, pressione, sbavature, riempimento occhielli):

- **var. deform.**

BIANCHI GIRARI
(SECC. XV - XVII).
MORFOGENESI GRAFEMICA
DELLE VARIANTI

a serie ‘bianchi girari’ ha un esordio in sordina con poche occorrenze intorno al 1492 a Venezia. Conosce poi un’esplosione di diffusione presso molte officine veneziane e in seguito del nord Italia che la porta fino ai primi decenni del 1600. Da subito il cassetto è caratterizzato da uniformità costante nel set di base con duplicazione delle singole lettere a volte con numeri notevoli di copie.¹ Nell’ambito dell’economia xilografica e grazie alla modularità dei legni, facilmente riadattabili, l’alfabeto di base strutturato su grafemi conservati conoscerà un allargamento del set che si arricchisce di lettere derivate da disegni alterati per sottrazione od addizione e la creazione di un alfabeto allargato in conseguenza di tracciati ridefiniti per l’applicazione di varianti grafiche (schema di fig. 1).² Esiste anche una classe di legni

Tassonomia delle metamorfosi alfabetiche				
Classe	Direzione	Effetto		
Alfabeto base	Nessuna variante	Grafema conservato		<i>Alchabitus</i> , 1502 (CNCE 830), c. a8r. Gregorio de’ Gregori
Alfabeto derivato	Sottrazione - addizione	Grafema alterato		Filelfo, <i>Epistolae</i> , 1502 (CNCE 18985), c. a8r. F/E var. add. Gregorio de’ Gregori
Alfabeto allargato	Varianti grafiche	Grafema ridefinito		Boiardo, <i>Sonetti</i> , 1499 (GW 04611), c. c2r. F/F alf. tr. rid. Francesco Mazzali

Fig. 1.

* tentoripaolo2@gmail.com

¹ Per la nascita della serie, l’arco temporale di sviluppo e la diffusione geografica si veda PAOLO TENTORI, *Bianchi girari (secc. XV-XVII). Revisione dello schema di Holger Nickel*, Bibliotheca electronica, 2026. DOI 10.5281/zenodo.19877043.

² La lettera base, nell’ambito della tassonomia delle metamorfosi alfabetiche, viene definita grafema matrice, quella ottenuta è un grafema derivato. Tratti aggiunti o sottratti a determinare il grafema derivato per alterazione sono definiti marcatori distintivi. Per un approfondimento si veda JOHANNA DRUCKER, *Visual Forms of Knowledge Production*, Harvard University Press, Cambridge - Massachusetts, 2014 e LOTTE HELLINGA, *Texts in transit. Manuscripts to Proof and Print in the Fifteenth Century*, Leiden – Boston, Brill, 2014.

che cade sotto il concetto di metamorfosi grafemica orientata con varianze ed invarianze semantiche. La variazione dell'identità alfabetica prodotta è determinata esclusivamente dalla rotazione del sistema direzionale del legno senza modificazione del *ductus*. Il fenomeno si distingue essenzialmente in rotazione che porta ad una mutazione semantica determinata da grafemi orientazionalmente varianti (A/V, V/A, N/Z, Q/D) e in rotazione che non porta a un cambiamento di significato (S/S, N/N, O/O, H/H, I/I, C/C, F/F, D/D) determinato da grafemi sempre orientazionalmente varianti come nello schema di Fig. 2. Questa evoluzione dei caratteri, basata su un grafema matrice che è una lettera di base che funge da generatore modulare ha interessato più officine anche in modo autonomo tramite una derivazione seriale che non è fondamentalmente interessata dallo scambio dei legni. Alla base di alcune varianti caratterizzate da incisioni aggiuntive o abrasioni c'è il riutilizzo xilografico basato su un'economia matriciale. Alcune alterazioni sono invece determinate da una deformazione da stampa: usura, pressione, sbavature, riempimento degli occhielli che modificano la traccia inchiostrata sulla pagina (Fig. 3). Ci sono anche casi di sostituzione dei legni che non interessano l'alterazione grafematica. È un vero e proprio fenomeno di sostituzione tipografica tra grafemi prossimi (tipo G/C come nell'esempio di Fig. 4) che si manifesta come *lapsus* materiale, compensazione economica, ambiguità semeiotica o derivazione strutturale, a seconda della relazione tra intenzionalità, morfologia e funzione del segno. Interessante in questo senso è l'analisi della scelta fatta da Zani in un Valerio Massimo del 1508 (Fig. 5).³ Se la prima interpretazione della sostituzione di C con G nell'opera può essere attribuito ad un *lapsus typographi*, fenomeno di tipo operativo, non intenzionale dovuto al fatto che il compositore prende il legno sbagliato confondendo matrici quasi identiche, nel caso specifico siamo in presenza di una sostituzione volontaria per vicinanza formale. C e G sono coppie a bassa distanza grafometrica e l'operatore può sostituire le lettere basandosi sulla parentela morfologica

³ VALERIO MASSIMO, *Valerii Maximi Priscorum exemplorum libri nouem...*, Venezia, Bartolomeo Zani, 1508 (Österreichische Nationalbibliothek, Wien - *28.A.8 ALT PRUNK; CNCE 39204). Il testo critico stabilito recita per il paragrafo *De Genitio Cippo praetore* «Genucio Cipo praetori paludato portam egredienti novi atque inauditi generis prodigium incidit» e per il paragrafo *De Elio praetore* «Cenucius laudis huius successionem tradit Aelio praetori».

Grafemi alterati per deformazione da stampa: usura, sbavatuta, pressione, riempimento degli occhielli		
Classe	Direzione	Effetto
Alfabeto base	Non pertinente	Grafema alterato
Alfabeto derivato	Non pertinente	Grafema alterato
Alfabeto allargato	Non pertinente	Grafema alterato

Fig. 3. La prima E var. deform. dell’alfabeto base appartiene a Lorenzo Valla, *Opuscola*, Venezia, Cristoforo Pensi, 1503 (Biblioteca Nazionale Centrale, Firenze - P. 6. 41 a-b; CNCE 49082), c. C4r. La seconda F/E var. add. e var. deform. appartiene a Francesco Filelfo, *Francisci Philelfi...Epistolarum*, Venezia, Giovanni e Gregorio de’ Gregori, 1502 (Österreichischen Nationalbibliothek, Wien - 46.A.3 ALT PRUNK; CNCE 18985), c. a8r mentre la N alf. tr. rid. e var. deform. è in Giovanni Genesio Quaglia, *Liber de civitate Christi*, [Reggio Emilia], Ugo Ruggeri, 1501 (Biblioteca Casanatense, Roma - Vol. Inc. 332; GW Sp.349a; ISTC iq00012700; CNCE 29977), p. 40r.

Uso ambiguo di legni a prossimità morfologica		
Classe	Direzione	Effetto
Economografica	Sostituzione per similarità	Compensazione grafematica
Eterosemia grafica	Un segno pù letture	Polisemia alfabetica
Serialografia	Parentela strutturale	Grafema alterato

Fig. 4. La G/C polisemica var. vic. form. v. è in Francesco Filelfo, *Francisci Philelfi...Epistolarum*, Venezia, Gregorio de’ Gregori, 1502 (Österreichischen Nationalbibliothek, Wien - 46.A.3 ALT PRUNK; CNCE 18985), c. 18r.

La D/C var. sottr. alterata per generare C è in Francesco Mario Grapaldi, *De partibus aedium*, Venezia, Alessandro Bindoni, 1517 (Bayerische Staatsbibliothek, München -4 Arch.77; CNCE 21597), c. c4r.

dei segni. Su una pagina dove occorrerebbero quattro legni per G, il compositore, non avendo a disposizione tutti i blocchetti necessari, inserisce il legno più simile graficamente in modo intenzionale. A questa altezza storica il cassetto di 'bianchi girari' di Zani è ricco di ben sei C, quattro A, H, Q ma possiede solo una coppia di G che si vede costretto ad integrare con due C a c. k2v.⁴ Ovviamente da un punto di vista semiologico questa ambiguità modifica la lettura perché la sostituzione produce ambiguità interpretativa ma la metamorfosi semeiotico-semantiche è compensata dalla consapevolezza dell'intenzione grafica. Questa ambigrafia tipografica richiede uno sforzo di adeguamento semantico nella ricostruzione mentale del segno sottoposto a polisemia grafica. Ovviamente i casi più interessanti di alfabeto derivato li abbiamo ad altezze cronologiche piuttosto alte. Esemplare nelle *Elegantiae* del Valla a cura di Cristoforo Pensi nel 1503⁵ la commistione tra grafemi che segue una logica estetica di fondo. Nella *tabula* iniziale è presente l'alfabeto base con la sola F dal grafema alterato a c. A2v e la V che è un grafema alterato per generare A con aggiunta di tratto centrale riusato come V a c. A4v. L'uso di questo legno contraffatto sostituisce la V originale che sembra assente nel cassetto dello stampatore a questa altezza cronologica. Lo stesso legno è usato invece come A var. di tratto a c. h1r. A fig. 6 si riportano le varianti riscontrate nell'esemplare.

Fig. 5. Particolare da Valerio Massimo, *Valerii Maximi Priscorum exemplorum libri nouem...*, Venezia, Bartolomeo Zani, 1508 (Österreichische Nationalbibliothek, Wien - *28.A.8 ALT PRUNK; CNCE 39204), c. p7v.

⁴Zani segue lo stesso schema a c. r1v: due C e due G per *de Gn. Pisone*.

⁵LORENZO VALLA, *Elegantiae*, Venezia, Cristoforo Pensi, 1503 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 L.lat. 158 - CNCE 33468). Varianti degne di nota: a c. d2r O/Q var. add., a c. d3r Q/D var. pos. m. (180°) per generare D, a c. h4r O/O var. pos. i. (180°).

Fig. 6. Un libro degli inizi del Cinquecento ricco di varianti: Lorenzo Valla, *Elegantiae*, Venezia, Cristoforo Pensi, 1505 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 L.lat. 158 - CNCE 33468). F/E var. add. a c. A2v. A c. A4v un esempio di V/A/V var. add. e pos. e var. pos. m. Dalla V originale era stata tratta una A tramite variazione di posizione ed aggiunta di tratto mediano. In seguito il legno viene usato come in originale ribaltando di nuovo il tutto di 180°. Altre varianti degne di nota a c. d2r O/Q var. add., a c. d3r Q/D var. pos. m. ruotata di 180° per generare D. A c. h1r V/A var. add. e pos. e a c. h4r O/O var. di pos. i (180°) mentre a c. m1r abbiamo A/V var. pos. m.

Come già accennato il fenomeno delle varianti sembra svilupparsi in modo autonomo presso stampatori lontani sia geograficamente che cronologicamente. Per Venezia possiamo citare, oltre ai tipografi già presi in considerazione, Capcasa,⁶ Quarenghi,⁷ Emerico da Spira per Giunti,⁸ Paganino Paganini,⁹ Stampatore dell'Argelata,¹⁰ Pinci,¹¹ Ragazzo,¹² Rosso,¹³ Rusconi,¹⁴ Sessa,¹⁵ Manfredo Bonelli,¹⁶ Tacuino.¹⁷ Per altre città si veda Anonimo a Mantova,¹⁸ Mazzali¹⁹ e Ruggeri²⁰ a Reggio Emilia, Medesano a Forlì,²¹ Angelo Britannico a Brescia.²² Seguono, da fig. 7 a fig. 21, gli esempi più significativi riscontrati.

⁶ PIERO CRESCENTI, *Ruralia commoda*, Venezia, Matteo Capcasa, 1495 (Public Library, Boston - Q.405.118; GW 07828; ISTC ic00975000). Oltre alle più comuni iniziali var. pos. i. come S/S (180°) a c. b6r, N/N a c. g2r, I/I (180°) a c. D[1]r, D/D (180°) abbiamo a c. I[3]4r. A c. L4v una Q/D var. pos. m. (180°) per ottenere una D usata in sequenza alle pagine successive. In GIOVANNI FIORENTINO, *Monte dell'orazione*, Venezia, [Matteo Capcasa, 1495] (Biblioteca Nazionale Centrale, Firenze; GW M2532910; ISTC im00847300) troviamo una Q/O var. sottr. e pos. con abrasione del peduncolo e rotazione del legno per ottenere una O a c. F1v. Nelle *Epistolae et Evangelia*, Venezia, Matteo Capcasa per Lucantonio Giunta (Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel - A: 312.2 Theol. 2° (1); GW M34187; ISTC ie00093450) del 1493 che è uno dei primi usi di 'bianchi girari' la serie è usata in modo ordinato in forma basale. Solo una I/I var. pos. i. a c. f2r. In JACOPO DA VORAGINE, *Legenda aurea*, Venezia, Matteo Capcasa, 1494 (Biblioteca Nazionale Marciana, Venezia - VEAE126412; GW 14082; ISTC ij00180000) troviamo H/H, S/S, I/I var. pos. i. e V/A var. pos. m. In FRANCESCO FILELFO, *Epistolae*, Venezia, Matteo Capcasa per Ottaviano Scoto, 1495 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 3229; GW M32987; ISTC ip00596000) alcune iniziali al contrario tra cui una I/I var. pos. i. e una A/V var. pos. m. a c. e2v probabilmente per carenza di V nel contesto della pagina con tre occorrenze di V.

⁷ ROBERTO GROSSETESTE, *Commentaria*, Venezia, Pietro Quarenghi, 1504 (Universitäts- und Landesbibliothek, Münster - XL Bl. 2; CNCE 21859). A c. g1v G/C var. vic. form. i., S/S var. pos. i. a c. g2r. Nel DANTE, *Commedia*, Venezia, Pietro Quarenghi, 1497 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 3468; GW 07972; ISTC id00035000) S/S, O/O var. pos. i., A/V var. pos. m. a c. r3v. Altro caso di A/V var. pos. m. in GUARINO VERONESE, *Regulae grammaticales*, Venezia, Pietro Quarenghi, 1494 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 4 Inc.c.a. 1100; GW 11667; ISTC ig00537800), c. b2v. Abbiamo anche H/H var. pos. i. a c. b3r, V/A var. pos. m. a c. b4v e c. b5r. L'opera è importante per l'altezza cronologica. In AGOSTINO NIFO, *Liber de intellectu*, Venezia, Pietro Quarenghi, 1503 (CNCE 36199) a c. B7r F/E var. add. e un'altro esemplare diverso a c. f4r. A c. K6v ci sono entrambi i legni. S/S var. pos. i. a c. f[1]r. In AGOSTINO NIFO, *Super tres libros de anima*, Venezia, Pietro Quarenghi, 1503 (Bayerische Staatsbibliothek, München - Rar.

Fig. 7. Esempi di var. pos. i. da GIOVANNI DI SAN GIMINIANO, *De exemplis et similitudinibus rerum*. Venezia, Giovanni e Gregorio de' Gregori per Stefano e Bernardino Nalli, 1497 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 4 Inc.c.a. 1391 a; GW M14697; ISTC ij00429000). Interessante la O in tutte le posizioni possibili.

Fig. 8. FRANCESCO FILELFO, *Francisci Philelfi viri Grece & Latine eruditissimi Epistolarum familiarium libri XXXVII*, Venezia, Giovanni e Gregorio de Gregori, 1502 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Epist. 29 - CNCE 18985). Un esempio di G/C var. vic. form. v. e tre esempi di O/Q var. add. L'officina de' Gregori usa lo stesso legno G/C var. vic. form. v a c. 18r di *Alchabitius*, Venezia, Giovanni e Gregorio de' Gregori, 1502 (Biblioteca Casanatense, Roma; CNCE 830).

1001#Beibd.1) a c. q4v una I var. add. con taglio posticcio alto. In STAZIO, *Statii Syluae cum Domitii commentariis...*, Venezia, Pietro Quarenghi, 1508 (Österreichische Nationalbibliothek, Wien - *35.B.70 ALT PRUNK ; CNCE 47864) presenza di F/E var. add. a c. b5r. A c. b8r altra F/E ma diversa. Una occorrenza trovata di I/T var. add. con tratto alto modificato usata effettivamente come T a c. d4v, così a c. m7v. A c. f5v H/H var. pos. i.

⁸ *Missale romanum*, Venezia, Lucantonio Giunti, 1494 (Monestir de Sant Miquel dels Reis, València - ant. pos. BH Inc. 229; GW M24023; ISTC im00709300). Uno dei pochi casi di libri liturgici di Giunti con presenza di 'bianchi girari'. La serie è in ottimo stato. Var. pos. i. H/H a c. a6r, S/S a c. c7r, I/I a c. d2v. Nella riedizione del Messale del 1497 (Staatsbibliothek - Preussischer Kulturbesitz, Berlin - 8° Inc. 4457; GW M4027; ISTC im00713000) stampata da Giovanni Emerico da Spira, probabilmente lo stesso stampatore della precedente, la disposizione di 'bianchi girari' è in *loci* diversi. Una S/S var. pos. i. a c. x[1]r, a c. y4r e a c. ?4r. A/V var. pos. m. a c. y5v.

⁹ LUCA PACIOLI, *Summa*, Venezia, Paganino Paganini, 1494 (Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel - A: 83.1 Quod. 2°; GW M18913; ISTC il00315000) Var. pos. i. S/S a c. b4v, O/O a c. c4r, H/H a c. 3v. A/V var. pos. m. a c. g2r, V/A var. pos. m. a c. m1v. A c. y[1]r un tipico esempio di legno inserito per mancanza di cassa: A/V var. pos. m. tra ben otto V. A/V viene comunque inserito in altri loci nonostante nel cassetto ci sia abbondanza di V.

¹⁰ In PIETRO D'ARGELATA, *Chirurgia*, Venezia [Stampatore dell'Argelata], 1499 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 3723#Beibd.1; GW 02324; ISTC ia00954000) c'è un caso particolare di F/F var. pos. i. (-90°) a c. D6v. S/S a c. 14r e O/O a c. N7r.

¹¹ PRISCIANO, *Opera*, Venezia, Filippo Pinci, 1509. (Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena - Sign. 2 G1.IV, 2; CNCE 34885). I/I var. pos. i. a c. X4r. A c. CC6r una Q/O var. pos. m.

¹² GEROLAMO, *Vita di sancti padri vulgare historiata*, Venezia, [Giovanni Ragazzo, 1490-1492] (Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel - A: 312.2 Theol. 2° (2); GW M50960; ISTC ih00231500).

Fig. 9. Esempio di alfabeto allargato per sostituzione volontaria o involontaria per vicinanza formale tratto da Roberto Grosseteste, *Commentaria*, Venezia, Pietro Quarengi, 1504 (Universitäts- und Landesbibliothek, Münster - XL Bl. 2; CNCE 21859). A c. g1v G/C var. vic. form. i.

Fig. 10. Esempi di alfabeto alterato e una var. di posizione da Francesco Mario Grapaldi, *De partibus aedium*, Venezia, Alessandro Bindoni, 1517 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 4 Arch.77; CNCE 21597). G/C a c. c3v e D/C var. pos. m. e sottr. a c. c4r. Entrambi i grafemi sono alterati per generare C. A c. h5r N/Z var. pos. m.

L'incunabolo si caratterizza per l'alternanza A/V e V/A. A c. b4v I/I var. pos. i. A/V var. pos. m. a c. c1v e in molti *loci* successivi. A c. e7v V/A var. pos. m. presente anche in *loci* successivi. A c. l3v H/H var. pos. i. Opera importante per l'altezza cronologica attribuita. L'uso dei legni in modo non normato potrebbe avvallare una padronanza superficiale della direzione basica dell'alfabeto introdotto da poco sul mercato da Lucantonio Giunti. Interessante l'attribuzione a Capcasa da parte della scheda manoscritta del GW, che sposta la propietà su uno stampatore già più 'navigato' nell'uso elastico dell'alfabeto (<https://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/pics/50960.jpg>).

¹³ Rosso solitamente usa la serie in modo basico. In SVETONIO, *Suetonius Tranquillus cum Philippi Beroaldi et Marci Antonii Sabellici commentariis. Cum figuris nuper additis*, Venezia, Giovanni Rosso, 1506 (Österreichische Nationalbibliothek, Wien - 52.C.15 ALT PRUNK; CNCE 29626) a c. d3r una O/O e una S/S a c. c6v var. pos. i. In OVIDIO, *Metamorphes*, Giovanni Rosso per Lucantonio Giunti, 1497 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 3517 a; GW M28952; ISTC io00185000) una S/S var. pos. i. a c. a3r, O/O a c. b4v. Nella *Bibbia* del 1494 O/O var. pos. i. a c. A2v, I/I a c. E2v. A/V var. pos. m. a c. L2r, a c. HH2v V/A var. pos. m. A c. II6v una H/H var. pos. i.

¹⁴ Nel TITO LIVIO, *Decades*, Venezia, Giorgio Rusconi, 1501 (Staats- und Stadtbibliothek, Augsburg - 2 LR 78; CNCE 59200) a c. A6v F/E var. add. In Cicerone, *Epistolae*, Venezia, Giorgio Rusconi, 1519 (Biblioteca nazionale centrale, Roma; CNCE 12209) a c. A[1]r F/E var. add. Nell'OVIDIO, *Metamorfosi* del 1517 (Biblioteca Nazionale Centrale, Roma; CNCE 36451) a c. i6r una I var. add. con tratto alto modificato. Esiste anche I normale come a c. s8v. In DIEGO DE SAN PEDRO, *Carcer d'amore*, Venezia, [Giorgio Rusconi], 1515 (Biblioteca Nacional de España, Madrid - R/12477; CNCE 75314) una F/E var. add. a c. D4r. Interessante la Q/O var. pos. m. per generare O a c. H[1]v, così a c. M2v. Alcuni legni molto rovinati. Nell'OVIDIO, *Metamorphoseos Libri XV*, Venezia, Elisabetta Rusconi, 1527 (Biblioteca Nacional de España, Madrid - R 21.166; CNCE 29982) a c. A6r una S/S var. pos. i. Singolare un legno mai trovato: una L/E var. add. che ha generato una E a c. B5v.

¹⁵ TOMMASO DA KEMPIS, *De contemptu omnium vanitatum mundi*, Venezia, Melchiorre Sessa, 1501 (Bayerische Staatsbibliothek, München - Res/P.lat. 1693#Beibd.1; CNCE 16175). A/V var. pos. m. a c. a4r. A c. b6v F/E var. add. A c. e5v S/S var. pos. i.

¹⁶ PSEUDO-ALBERTO MAGNO, *Liber aggregationis*, Venezia, Manfredo Bonelli, 1495 (Biblioteca Nazionale Centrale, Firenze - Pal. E.6.4.56; GW 00671; ISTC ia00267400). A c. D [1]r Q/O var. sottr. per

Fig. 11. Alcune delle varianti più rare e singolari: M/M var. pos. i. a c. k7v in Francesco Filelfo, *Epistolae familiares*, Venezia, Giovanni Tacuino, 1498 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 3680#Beibd.1; GW M32998; ISTC ip00599000). L/E var. add. a c. B5v da OVIDIO, *Metamorphoseos Libri XV*, Venezia, Elisabetta Rusconi, 1527 (Biblioteca Nacional de España, Madrid - R 21.166; CNCE 29982). Elisabetta, figlia ed erede di Giorgio Rusconi, si trova probabilmente ad utilizzare un legno modificato per necessità. Non si sa però a quale altezza cronologica si attesti il primo uso. La I/T var. add. per generare T è a c. d4v di Stazio, *Statii Syluae cum Domitii commentariis...*, Venezia, Pietro Quarenghi, 1508 (Österreichische Nationalbibliothek, Wien - *35.B.70 ALT PRUNK ; CNCE 47864).

Fig. 12. I primi tre legni C/C (-90°) a c. x4r, M/M (180°) a c. P4r, F/F (90°) a c. D6v sono in Pietro d'Argelata, *Chirurgia*, Venezia [Stampatore dell'Argelata], 1499 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 3723#Beibd.1; GW 02324; ISTC ia00954000). La Q/O var. pos. m. è a c. H1v di Diego de San Pedro, *Carcer d'amore*, Venezia, [Giorgio Rusconi], 1515 (Biblioteca Nacional de España, Madrid - R/12477; CNCE 75314). La prima Q/Q var. pos. i. (-90°) della seconda riga appartiene a Ugo da Saint-Cher, *Postilla super psalterium*, Venezia, Giovanni e Gregorio de Gregori, 1496 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 3382; GW 13580; ISTC ih00530000), c. P4r. D/D var. pos. i appartiene a Piero Crescenti, *Ruralia commoda*, Venezia, Matteo Capcasa, 1495 (Public Library, Boston - Q.405.118; GW 07828; ISTC ic00975000), c. I4r. N e S sono esempi dell'alfabeto allargato ridefinito da varianti grafiche usate in area emiliana. N/N, c. g2v e S/S a c. e8v sono testimonianze di alf. tr. rid. var. pos. i.

ottenere O.

¹⁷ ANTONIO MANCINELLI, *Sermonum Decam ad Angelum Colotium Aesinatem*, Venezia, Giovanni Tacuino, 1508 (Staatliche Bibliothek, Regensburg - 999/4Class.143). A c. A1v S/S var. pos. i. e a c. B4v F/E var. add. Nel PLINIO, *Ad Traianum epistole 46*, Venezia, Giovanni Tacuino, 1502 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 4 A.lat.b. 430; CNCE 34367) una S/S var. pos. i. a c. B3v. Nel SALLUSTIO, *Opera*, Venezia, Giovanni Tacuino, 1514 (Biblioteca Nazionale Centrale, Roma; CNCE 48466) a c. A[1]r Q/O var. sottr. con abrasione di tratto. A c. D8v Q/O var. vic. form. i. per *Omnis*. In CICERONE, *Tulli De officis amicitia et senectute*, Venezia, Giovanni Tacuino, 1506 (Bayerische Staatsbibliothek, München - Res/2 A.lat.b. 207; CNCE 12166) a c. C3r presenza di F/E var. add. Un'altra F/E diversa a c. K2r. Lorenzo ASTEMIO, *Fabulae*,

FIG. 13. I Sermoni di Pietro Geremia, stampati a Brescia nel 1502, sono un'opera significativa per la presenza delle varianti di F.

A c. A4r c'è una F/E var. add. Troviamo invece F/E/F var. add. sottr. dove il legno originale viene modificato con l'aggiunta di un tratto basale per ottenere E che in seguito viene tolto in modo più o meno dozzinale per ottenere di nuovo F a c. E2v e a c. F5v. Troviamo anche una E/F var. sottr. per ottenere una F dalla E basale.

Di seguito i tipi individuati in PIETRO GEREMIA, *Sermones*, Brescia, Iacopo Britannico, 1502 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 4 P.lat. 585 a; CNCE 20705):

c. A4r

c. E2v

c. F5v

c. fff5v

Fig. 14 Sempre a Brescia troviamo in un'opera di papa Gregorio stampata a cura di Angelo Britannico nel 1498 una F/E var. add. Difficile dire se appartenente ad un altro cassetto visto che Jacopo ed Angelo hanno collaborato spesso nella stampa di opere in comune. L'esemplare sotto appartiene a Gregorio I, *Moralia in job*, Brescia, Angelo Britannico, 1498 (Biblioteca de la Universidad, Sevilla - A 336/014; GW 11436; ISTC ig00434000) , c. ξ8r.

Fig. 15. Altra tipografia interessante per l'uso di F/E var. add. è quella dei de' Gregori. Nell'esempio sopra usa la F basale nel paragrafo in alto e F/E var. add. al paragrafo successivo. L'esempio è tratto da Francesco Filelfo, *Epistolarum familiarum Libri 37*, Venezia, Giovanni e Gregorio de' Gregori, 1502 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Epist. 29; CNCE 18985), c. d4v. De' Gregori possiede altri esemplari di F/E come in *Alchabitius*, Venezia, Giovanni e Gregorio de' Gregori, 1502 (Biblioteca Casanatense, Roma; CNCE 830) a c. a8r, c. c4v, c. c5v.

c. a8r

c. c4v

c. c5v

Venezia, Giovanni Tacuino, 1495 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 4 Inc.c.a.1117 c#Beibd.5; GW 00126; ISTC ia00010000) è interessante perché ha molte varianti tra cui tre D var. pos. i. (180°) a c. A4v, V/A var. pos. m. a c. a6r, S/S var. pos. i. a c. b4r. In RAIMONDO LULLO, *Illuminati doctoris Raymundi Lull. omnium disciplinarum consumatissimi. Qui Deum & seipsum cognoscere docet. Naturas substantiarum & eorum accidentium demonstrat moralesque virtutes & vitia complectitur sententiarum libellus*, Venezia, Giovanni Tacuino, 1507 (Biblioteca Universitaria Alessandrina, Roma; CNCE 45680) esempi di altre serie taroccate e A/V var. pos. m. a c. D3r. F/E var. add. a c. F6r. In OVIDIO, *Tristia*, Venezia, Giovanni Tacuino,

1511 (Bayerische Staatsbibliothek, München - Res/2 A.lat.a. 149#Beibd.1; CNCE 34799) a c. I2r Q/O var. sottr. per generare O. In OVIDIO, *Tristia*, Venezia, Giovanni Tacuino, 1524 (Bayerische Staatsbibliothek, München - Res/2 A.lat.a. 153#Beibd.4; CNCE 59570) a c. H2r una I var. deform. degli occhielli. In FRANCESCO FILELFO, *Epistolae familiares*, Venezia, Giovanni Tacuino, 1498 (Bayerische Staatsbibliothek München - 2 Inc.c.a. 3680#Beibd.1; GW M32998; ISTC ip00599000) c'è una F/E var. add. a c. d8r. A/V a c. e2v. Q/Q var. pos. i. (-90°), a c. e4r. S/S var. pos. i. a c. k4v. A c. k7v un caso raro di M/M var. pos. i.

¹⁸ S/S, a c. B5v, H/H a c. C3v, a c. D5v O/O (-90°) var. pos. i. in AMBROGIO NAPOLITANO, *De animorum immortalitate*, Mantova, [s.i. stampatore], 1519 (Biblioteca Casanatense, Roma; CNCE 19241). La E di c. H2r ha un disegno del tralcio rotondo più corto generato dalla contraffazione di una L, per cui siamo in presenza di L/E var. add. Il legno di ripete a c. K4v.

¹⁹ Mazzali che è importante col gruppo emiliano per la creazione di un alfabeto alternativo studiato in PAOLO TENTORI, *Varianti di tratto nel cassetto 'bianchi girari' di Francesco Mazzali, Ugo Ruggeri e Dionisio Bertocchi*, Bibliotheca electronica, 2026 (DOI 10.5281/zenodo.20075705) presenta anche varianti sulla serie base per esempio in *Scriptores rei rusticae*, Reggio Emilia, Francesco Mazzali, 1499 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 3733; GW M41062; ISTC is00350000), con V/A var. pos. m. a c. aa5r, H normale a c. m8v, H/H var. tr. rid. var. pos. i. a c. e8v, S/S alf. tr. tid. var. pos. i. a c. l8r. Anche in MATTEO MARIA BOIARDO, *Sonetti e canzone*, Reggio Emilia, Francesco Mazzali, 1499 (GW 04611; ISTC ib00831000) una S/S alf. tr. tid. var. pos. i. a c. e8v.

²⁰ QUINTO CURZIO RUFO, *Epistolae*, Reggio Emilia, Ugo Ruggeri, 1500 (Bayerische Staatsbibliothek, München - Res/4 A.lat.b. 272; GW 07881; ISTC ic00997000) a c. a2v S/S alf. tr. rid. var. pos. i. A c. a3v H/H alf. tr. rid. var. pos. i., O/O var. pos. i. A c. a4v I/I var. pos. i. e V/A var. pos. m. e di tratto. La E di c. c2v ha il tratto basale rinforzato. In BARTOLOMEO CROTTI, *Epigrammata et elegiae*, Reggio Emilia, 1500 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 4 Inc.c.a. 1764; GW 07842; ISTC ic00979000) a c. d5r V/A var. pos. m. e di tratto.

²¹ NICCOLÒ FERRETTI, *De Elegantia linguae latinae*, Girolamo Medesano, Forlì, 1495 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 4 Inc.c.a. 1201 b; GW 09783; ISTC if00099000). O/O var. pos. i. a c. a2r e a c. a5r.

²² PSEUDO-AGOSTINO, *Meditationes*, Brescia, Angelo Britannico, 1498 (GW 02972; ISTC ia01294000). I/I var. pos. i. a c. a4v, O/ var. pos. i. a c. a8v, S/S var. pos. i. a c. l3r, H var. add. con aggiunta di tratto alto a c. b[1]r.

CONCLUSIONI

Le varianti alfabetiche segnalano l'evoluzione materiale, grafica, estetica delle officine. 'Bianchi girari' per la peculiarità di sviluppo della serie ha visto, quasi da subito, una proliferazione dei singoli legni dedicati alle lettere e, contemporaneamente, la creazione di varianti nella classe dell'alfabeto derivato, che interessa praticamente tutte le officine, o dell'alfabeto allargato che sarà un fenomeno peculiare ristretto agli stampatori emiliani. Il fenomeno interessa anche altre serie alfabetiche. Ad esempio Rosso usa in modo magistralmente corretto 'bianchi girari' senza varianti nel Plinio del 1507 ma non si fa problemi ad inserire una A/V var. pos. m. come capitale incipitaria nel proemio del libro XXXII (Fig. 21). Anche il suo Diomede del 1511 non ha varianti in riferimento a 'bianchi girari'.

Col passare del tempo l'equilibrio tra estetica ed uso funzionale dei cassetti si fa dinamico. Rimangono tracce importanti di quello che è stato creato, usato, scambiato ed ereditato nei rapporti tra officine utile per la ricostruzione diacronica di percorsi imprenditoriali più o meno fortunati e parte integrante della storia della stampa.

Fig. 21. Variante incipitaria A/V var. pos. m. in Plinio, *Naturalis Historiae libri XXXVII*, Venezia, Giovanni Rosso, 1501 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 A.lat.b. 518; CNCE 29657), c. F3r. Sotto: lo stesso legno usato nella direzione basale come A a c. d3r.